

Pendant l'année universitaire 2000-2001, 83 925 enseignants ont été en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Leur effectif global a progressé de 2 116 personnes par rapport à l'année précédente. Parmi ces enseignants, 50 847 appartiennent au corps des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires dont la proportion a augmenté de 1,9 % en un an, et de 31,9 % en dix ans. 13 523 enseignants du second degré et 19 372 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2000-2001

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs (60,8 %) comprenant les professeurs des universités (35 %), les maîtres de conférences (62,2 %) et les assistants titulaires (2,9 %) ; les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur (16,1 %) et les personnels enseignants non permanents (23,1 %). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues (*tableau I p.2*).

79,2 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités (hors instituts universitaires de technologie (IUT) et instituts ou écoles rattachés), 11,2 % dans les IUT, 1,4 % dans les instituts ou écoles rattachés, 8,1 % dans les autres types d'établissements (*tableau II p.2*).

1,6 % des enseignants du supérieur ne sont pas en fonction dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale ; ils sont soit en position de détachement (41,7 %), soit en congé (disponibilité, etc.) (*tableau VI p.4*).

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est donnée dans le tableau VIII, p.5

Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1982 à 2001

* Création des IUFM en 1992

TABLEAU I – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur en 2000-2001

France – Public

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions	Profes- seurs	Maîtres de confé- rence (1)	Total enseignants chercheurs et assimilés			Assistants titulaires	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés tempo- raires d'ensei- gnement et de recherche	Autres (4)	Sous- total	Moniteurs	Total
				Total	dont ensei- gnants- cher- cheurs	dont ensei- gnants associés (2)							
Groupe 1 : Droit et Science politique		1 331	2 023	3 354	3 000	354	323		1 160		4 837		
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion		1 121	2 625	3 746	2 958	788	272		583	1 506	6 107		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion		2 452	4 648	7 100	5 958	1 142	595		1 743	1 506	10 944	894	11 838
Groupe 3 : Langues et Littératures		1 811	4 169	5 980	5 833	147	132		711	4 799	11 622		
Groupe 4 : Sciences humaines		1 923	3 840	5 763	5 347	416	102		804	1 291	7 960		
Groupe Interdisciplinaire		470	1 523	1 993	1 632	361	35		264	2 023	4 315		
Groupe Théologie		37	24	61	60	1	1			2	64		
Sous-total Lettres et sciences humaines		4 241	9 556	13 797	12 872	925	270		1 779	8 115	23 961	974	24 935
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique		1 841	4 049	5 890	5 676	214	236		735	1 394	8 255		
Groupe 6 : Physique		1 007	1 753	2 760	2 721	39	27		162	800	3 749		
Groupe 7 : Chimie		1 152	2 247	3 399	3 324	75	30		224	175	3 828		
Groupe 8 : Sciences de la Terre		436	820	1 256	1 233	23	13		138		1 407		
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique		2 038	4 371	6 409	5 988	421	65		642	2 155	9 271		
Groupe 10 : Biologie et Biochimie		1 145	2 925	4 070	3 989	81	70		461	405	5 006		
Sous-total Sciences		7 619	16 165	23 784	22 931	853	441		2 362	4 929	31 516	3 300	34 816
Pharmacie		676	1 152	1 828	1 780	48	63		109		2 000		2 000
Médecine		3 903	1 635	5 538	5 515	23	91	3 905			9 534		9 534
Odontologie		100	414	514	514			288			802		802
Sous-total Santé		4 679	3 201	7 880	7 809	71	154	4 193	109		12 336		12 336
Total		18 991	33 570	52 561	49 570	2 991	1 460	4 193	5 993	14 550	78 757	5 168	83 925
% sous-total		24,1	42,6	66,7	62,9	3,8	1,9	5,3	7,6		100		
% total		22,6	40,0	62,6	59,1	3,6	1,7	5,0	7,1	17,3	93,8	6,2	100

Source : DPE B3.

 (1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^e grades d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Enseignants de type second degré et Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

TABLEAU II – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction

France – Public

Types d'établissement		Universités, instituts nationaux polytechniques et universités de technologie (1)	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements (2)	Total
DROIT	Professeurs	2 279	51	57	2 387	65	2 452
	Maîtres de conférences	3 692	809	69	4 570	78	4 648
	Assistants titulaires	449	134	11	594	1	595
	Attachés et moniteurs (3)	2 637			2 637		2 637
	Autres (4)	505	859	14	1 378	128	1 506
Total	9 562	1 853	151	11 566	272	11 838	
LETTRES	Professeurs	3 971	47	12	4 030	211	4 241
	Maîtres de conférences	8 247	598	36	8 881	675	9 556
	Assistants titulaires	220	42		262	8	270
	Attachés et moniteurs (3)	2 753			2 753		2 753
	Autres (4)	5 030	960	86	6 076	2 039	(5) 8 115
Total	20 221	1 647	134	22 002	2 933	24 935	
SCIENCES	Professeurs	5 828	821	311	6 960	659	7 619
	Maîtres de conférences	11 485	2 833	439	14 757	1 408	16 165
	Assistants titulaires	303	119	5	427	14	441
	Attachés et moniteurs (3)	5 662			5 662		5 662
	Autres (4)	1 132	2 163	101	3 396	1 533	4 929
Total	24 410	5 936	856	31 202	3 614	34 816	
SANTÉ	Professeurs	4 678			4 678	1	4 679
	Maîtres de conférences	3 190	8		3 198	3	3 201
	Assistants titulaires	154			154		154
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 193			4 193		4 193
	Attachés et moniteurs (3)	109			109		109
Total	12 324	8		12 332	4	12 336	
TOTAL	Professeurs	16 756	919	380	18 055	936	18 991
	Maîtres de conférences	26 614	4 248	544	31 406	2 164	33 570
	Assistants titulaires	1 126	295	16	1 437	23	1 460
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 193			4 193		4 193
	Attachés et moniteurs (3)	11 161			11 161		11 161
	Autres (4)	6 667	3 982	201	10 850	3 700	(5) 14 550
Total	66 517	9 444	1 141	77 102	6 823	83 925	

Source : DPE B3

(1) Hors IUT et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, IUFM, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type « second degré » et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) L'effectif des lecteurs et maîtres de langue étrangère est de 1 027 personnes.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU III – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)

France – Public – 2000-2001

Fonctions et tranches d'âge	DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				TOTAL				
	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	
PROFESSEURS																					
< à 30 ans	0,1	0,3	0,1	33,3	–	–	–	–	0,0	–	0,0	–	–	–	–	–	0,1	0,4	0,2	36,7	
30 - 34 ans	3,9	8,7	4,6	28,9	0,1	–	0,1	–	0,8	0,4	0,8	5,2	0,0	–	0,0	–	1,9	2,5	2,0	18,9	
35 - 39 ans	8,3	13,5	9,1	22,9	2,2	2,4	2,3	28,9	6,3	6,9	6,4	10,9	1,6	2,9	1,7	18,8	6,9	7,1	6,9	15,3	
40 - 44 ans	8,2	13,5	9,0	23,2	6,0	6,6	6,2	29,8	12,2	14,0	12,4	11,5	11,2	13,6	11,5	13,2	11,8	12,1	11,8	15,3	
45 - 49 ans	13,1	12,9	13,1	15,3	13,2	14,2	13,5	29,2	11,8	14,4	12,0	12,1	15,1	19,5	15,6	14,0	14,7	17,4	15,1	17,2	
50 - 54 ans	22,9	18,2	22,2	12,7	25,2	24,5	25,0	27,0	19,6	22,3	19,9	11,3	22,7	24,7	22,9	12,0	26,9	28,0	27,1	15,5	
55 - 59 ans	24,8	19,5	24,0	12,6	28,5	29,8	28,8	28,5	30,3	28,1	30,0	9,4	21,1	20,3	21,0	10,8	23,1	21,5	22,9	14,1	
60 ans et +	18,7	13,5	17,9	11,6	24,7	22,5	24,1	25,8	19,0	13,9	18,5	7,6	28,2	19,0	27,2	7,8	14,5	11,0	14,0	11,8	
Total			100,0	15,5			100,0	27,7			100,0	10,1			100	11,2			100,0	15,0	
MAÎTRES DE CONFÉRENCES																					
< à 30 ans	1,2	2,7	1,7	56,8	0,3	0,8	0,6	69,1	2,3	3,7	2,7	40,3	0,1	0,5	0,3	80,0	6,3	8,4	7,1	44,3	
30 - 34 ans	17,0	28,4	21,2	49,0	9,1	13,1	11,0	57,0	21,1	25,1	22,3	33,2	4,3	5,5	4,9	54,8	20,6	22,4	21,3	39,5	
35 - 39 ans	18,2	24,7	20,6	43,8	17,7	19,9	18,7	50,9	23,4	25,4	24,0	31,3	13,8	15,7	14,7	51,8	17,7	18,7	18,0	38,9	
40 - 44 ans	13,7	15,2	14,3	39,1	16,6	16,1	16,4	47,3	12,1	12,5	12,2	30,2	19,7	13,1	16,5	38,6	12,1	11,8	12,0	37,0	
45 - 49 ans	12,1	9,2	11,1	30,5	15,3	13,9	14,6	45,5	7,3	5,9	6,9	25,2	14,5	12,0	13,3	43,8	10,5	10,4	10,4	37,3	
50 - 54 ans	17,7	10,6	15,1	25,6	17,6	16,5	17,1	46,3	10,3	8,5	9,8	25,8	19,4	21,4	20,4	51,1	16,4	14,7	15,7	35,1	
55 - 59 ans	14,7	6,6	11,7	20,6	15,2	13,4	14,3	44,8	15,8	14,0	15,3	27,1	17,5	20,6	19,0	52,6	12,5	10,8	11,9	34,1	
60 ans et +	5,3	2,5	4,3	21,5	8,3	6,4	7,4	41,4	7,6	5,0	6,9	21,4	10,6	11,2	10,9	49,9	3,9	2,9	3,5	30,9	
Total			100,0	36,6			100,0	47,9			100,0	29,6			100,0	48,6			100,0	37,6	

Source : DPE B3 – H * : hommes – F * : femmes

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 8,3 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 13,1 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc. Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 13,5 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 15,5 % de femmes.

TABLEAU IV – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1992 et 2001

France – Public

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Évolution 1992-2001 en %
Groupe 1 : Droit et Science politique	2 013	2 125	2 222	2 312	2 451	2 524	2 645	2 796	2 891	3 000	49,0
Groupe 2 : Sciences économique et de gestion	1 735	1 855	2 002	2 129	2 304	2 428	2 550	2 740	2 832	2 958	70,5
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	3 748	3 980	4 224	4 441	4 755	4 952	5 195	5 536	5 723	5 958	52,7
Groupe 3 : Langues et littérature	4 852	4 948	5 103	4 976	5 397	5 475	5 535	5 711	5 733	5 833	20,2
Groupe 4 : Sciences humaines	3 615	3 752	4 009	4 050	4 434	4 578	4 756	5 027	5 165	5 347	47,9
Groupe Interdisciplinaire	805	882	981	1 029	1 132	1 179	1 236	1 378	1 517	1 632	102,7
Groupe Théologie	65	63	63	63	63	61	61	61	55	60	- 7,7
Sous-total Lettres et sciences humaines	9 337	9 645	10 156	10 118	11 026	11 293	11 588	12 177	12 470	12 872	33,6
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	3 848	4 108	4 403	4 647	4 901	5 073	5 231	5 496	5 540	5 676	47,5
Groupe 6 : Physique	2 424	2 482	2 579	2 632	2 717	2 736	2 737	2 798	2 744	2 721	12,3
Groupe 7 : Chimie	2 751	2 826	2 943	3 056	3 133	3 192	3 224	3 308	3 317	3 324	20,8
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 073	1 080	1 124	1 137	1 158	1 165	1 176	1 222	1 212	1 233	14,9
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	3 991	4 209	4 532	4 820	5 096	5 234	5 421	5 704	5 832	5 988	50,0
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	3 438	3 482	3 616	3 674	3 779	3 807	3 866	3 960	3 970	3 989	16,0
Sous-total Sciences	17 525	18 187	19 197	19 966	20 784	21 207	21 655	22 488	22 615	22 931	30,8
Sous-total Santé	7 588	7 647	7 890	7 693	7 807	7 787	7 774	7 866	7 829	7 809	2,9
Total	38 198	39 459	41 467	42 218	44 372	45 239	46 212	48 067	48 637	49 570	29,8

DES EFFECTIFS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS TOUJOURS CROISSANTS

On relève, de 1992 à 2001, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 11 372 personnes, soit + 29,8 %) (tableau IV). Cette croissance est particulièrement élevée pour les STAPS (+ 337 %), les sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 52,7 %), les sciences pour l'ingénieur et l'informatique (+ 50 %) et les sciences humaines (+ 47,9 %). Les lettres et les langues (+ 20,2 %), la chimie (+ 20,8 %), les sciences de la vie (+ 16 %) et la physique (+ 12,3 %) enregistrent une croissance plus faible.

L'ÂGE MOYEN AUGMENTE CHEZ LES PROFESSEURS ET DIMINUE CHEZ LES MAÎTRES DE CONFÉRENCES

L'âge moyen est de 52 ans et 10 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et a augmenté d'un mois en un an et de onze mois en dix ans. Le phénomène est inverse pour les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires : leur âge moyen, 44 ans et 5 mois, a baissé d'un mois par rapport à 1999 et de vingt mois par rapport à 1990. On constate que les enseignants-chercheurs sont, en moyenne, globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et

dans les disciplines de santé. Le tableau III donne les structures détaillées par tranche d'âge. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférence âgés de 45 ans et plus va de 38,8 % en sciences à 63,5 % dans les disciplines de santé. Le contraste entre les disciplines est moins fort au niveau des professeurs (14,2 points).

L'ÂGE MOYEN DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS VARIE SELON LES DISCIPLINES

Le tableau VII permet de constater que les âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs varient selon les grandes

TABLEAU V – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 2000-2001

Disciplines et fonctions		Corps			Total
		Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	
DROIT	Second degré (1)	900	603	3	(4) 1 506
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	8			8
	Total	908	603	3	1 514
LETTRES	Second degré (1)	3 407	3 675	6	7 088
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	338	76	11	425
	Total	3 745	3 751	17	7 513
SCIENCES	Second degré (1)	2 871	1 609	449	4 929
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	59	10	4	73
	Total	2 930	1 619	453	5 002
TOTAL	Second degré (1)	7 178	5 887	458	13 523
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	405	86	15	506
	Total	7 583	5 973	473	14 029
Dont : sciences et techniques des activités physiques et sportives					
	Second degré (1)	686	1 076		1 762
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	12	6	1	19
	Total	698	1 082	1	1 781

Source : DPE B3

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjoints d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

NB. Les 13 523 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau VI dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».

Les 506 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau VI dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps.

disciplines. En effet, les âges moyens de recrutement sont globalement plus élevés en lettres et en médecine. Ceci est dû en partie à la durée d'obtention du doctorat. En droit, l'âge moyen de recrutement relativement faible des professeurs a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) dans ce corps.

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS : DES DÉPARTS À LA RETRAITE PLUS TARDIFS

En 2000-2001, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 63 ans et 5 mois et les maîtres de conférences à 62 ans et 11 mois. En comparaison avec l'année 1999-2000, l'âge moyen de départ à la retraite augmente de trois mois pour les professeurs et de deux mois pour les maîtres de conférences. Parmi la population d'enseignants-chercheurs, les femmes

TABLEAU VI – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative
France – Public – 2000-2001

Disciplines et corps		Positions administratives		2 nd degré affectés ou détachés dans le supérieur (1)	Enseignants non permanents (2)	Sous-total Activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
		Titulaires et stagiaires du supérieur								
DROIT	Professeurs	2 035		11	406	2 452	52	18	70	2 522
	Maîtres de conférences	3 902		10	736	4 648	41	68	109	4 757
	Assistants titulaires	595				595	12	28	40	635
	Attachés et moniteurs (5)				2 637	2 637				2 637
	Autres (6)			1 506		1 506				1 506
	Total	6 532		1 527	3 779	11 838	105	114	219	12 057
LETTRES	Professeurs	3 930		19	292	4 241	52	26	78	4 319
	Maîtres de conférences	8 879		44	633	9 556	116	118	234	9 790
	Assistants titulaires	270				270	3	11	14	284
	Attachés et moniteurs (5)				2 753	2 753				2 753
	Autres (6)			7 088	1 027	8 115			4	8 119
	Total	13 079		7 151	4 705	24 935	171	159	330	25 265
SCIENCES	Professeurs	7 188		57	374	7 619	121	80	201	7 820
	Maîtres de conférences	15 646		40	479	16 165	123	240	363	16 528
	Assistants titulaires	441				441	9	55	64	505
	Attachés et moniteurs (5)				5 662	5 662				5 662
	Autres (6)			4 929		4 929	3	14	17	4 946
	Total	23 275		5 026	6 515	34 816	256	389	645	35 461
SANTÉ	Professeurs	4 624		2	53	4 679	14	26	40	4 719
	Maîtres de conférences	3 183			18	3 201	10	54	64	3 265
	Assistants titulaires	154				154		34	34	188
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 193	4 193				4 193
	Attachés et moniteurs (5)				109	109				109
	Total	7 961		2	4 373	12 336	24	114	138	12 474
TOTAL	Professeurs	17 777		89	1 125	18 991	239	150	389	19 380
	Maîtres de conférences	31 610		94	1 866	33 570	290	480	770	34 340
	Assistants titulaires	1 460				1 460	24	128	152	1 612
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 193	4 193				4 193
	Attachés et moniteurs (5)				11 161	11 161				11 161
Autres (6)			13 523	1 027	14 550	3	18	21	14 571	
	Total	50 847		13 706	19 372	83 925	556	776	1 332	85 257

Source : DPE B3

(1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, etc.).

(2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères.

(4) Congé longue durée, disponibilités, service national actif, congé parental, etc.

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU VII – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs d'universités								
		Recrutement au 1/9/2000			Stock 2000-2001			Départs en retraite 2000/2001			Recrutement au 1/9/2000			Stock 2000-2001			Départs en retraite 2000/2001		
		F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total
Droit	Effectif	152	174	326	1 591	2 419	4 010	7	16	23	19	73	92	340	1 686	2 026	2	30	32
	Âge moyen	32 ans 2 mois	33 ans 4 mois	32 ans 10 mois	40 ans 3 mois	44 ans 4 mois	42 ans 9 mois	63 ans	63 ans 6 mois	63 ans 4 mois	37 ans	38 ans 4 mois	38 ans 1 mois	47 ans 10 mois	51 ans 3 mois	50 ans 8 mois	65 ans 6 mois	64 ans 1 mois	64 ans 2 mois
Lettres	Effectif	435	389	824	4 460	4 654	9 114	95	108	203	89	191	280	1 083	2 769	3 852	32	107	139
	Âge moyen	37 ans 10 mois	38 ans 11 mois	38 ans 4 mois	45 ans 3 mois	46 ans 9 mois	46 ans 4 mois	63 ans	63 ans 8 mois	63 ans 4 mois	48 ans	49 ans 5 mois	48 ans 11 mois	54 ans 1 mois	54 ans 4 mois	54 ans 3 mois	62 ans 10 mois	63 ans 7 mois	63 ans 5 mois
Sciences	Effectif	318	650	968	4 821	11 189	16 010	123	269	392	61	364	425	759	6 529	7 288	28	236	264
	Âge moyen	31 ans 4 mois	31 ans 9 mois	31 ans 7 mois	41 ans 11 mois	43 ans 8 mois	43 ans 1 mois	61 ans 7 mois	62 ans 10 mois	62 ans 5 mois	42 ans 7 mois	42 ans 9 mois	42 ans 9 mois	51 ans 9 mois	52 ans 7 mois	52 ans 6 mois	62 ans	62 ans 11 mois	62 ans 10 mois
Pharmacie	Effectif	36	19	55	694	473	1 167	14	6	20	2	27	29	146	467	613	3	11	14
	Âge moyen	33 ans 8 mois	33 ans 7 mois	33 ans 8 mois	46 ans 8 mois	46 ans 3 mois	46 ans 6 mois	62 ans 4 mois	63 ans 4 mois	62 ans 11 mois	39 ans	46 ans 8 mois	46 ans 1 mois	53 ans 11 mois	54 ans 5 mois	54 ans 4 mois	64 ans 4 mois	64 ans 8 mois	64 ans 7 mois
Médecine	Effectif	29	50	79	795	864	1 659	34	13	47	23	141	164	327	3 272	3 599	9	65	74
	Âge moyen	37 ans 1 mois	37 ans 4 mois	37 ans 3 mois	50 ans 10 mois	48 ans 9 mois	49 ans 9 mois	63 ans 10 mois	65 ans 6 mois	64 ans 4 mois	42 ans 5 mois	43 ans 7 mois	43 ans 5 mois	51 ans 1 mois	53 ans	52 ans 10 mois	65 ans 6 mois	65 ans 1 mois	65 ans 1 mois
Odontologie	Effectif	7	9	16	98	323	421	2	16	18	1	3	4	24	72	96			2
	Âge moyen	35 ans 3 mois	39 ans 1 mois	37 ans 5 mois	45 ans 1 mois	50 ans 5 mois	49 ans 2 mois	65 ans	66 ans 5 mois	66 ans 3 mois	46 ans	50 ans 4 mois	49 ans 3 mois	52 ans 10 mois	55 ans 10 mois	55 ans 1 mois		60 ans	60 ans
Total	Effectif	977	1 291	2 268	12 459	19 922	32 381	275	428	703	195	799	994	2 679	14 795	17 474	74	451	525
	Âge moyen	34 ans 8 mois	34 ans 5 mois	34 ans 6 mois	43 ans 9 mois	44 ans 10 mois	44 ans 5 mois	62 ans 5 mois	63 ans 3 mois	62 ans 11 mois	44 ans 6 mois	44 ans 3 mois	44 ans 4 mois	52 ans 3 mois	52 ans 11 mois	52 ans 10 mois	62 ans 11 mois	63 ans 6 mois	63 ans 5 mois

Source : DPE B3

prennent leur retraite plus tôt que les hommes, 62 ans et 11 mois pour les professeurs et 62 ans et 5 mois pour les maîtres de conférences (tableau VII).

LE TAUX DE FÉMINISATION CONTINUE SA LÉGÈRE PROGRESSION DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Le taux de féminisation est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs (titulaires, stagiaires ou associés) depuis une dizaine d'années. Ainsi, 15 % des professeurs et 37,6 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient, respectivement, de 10,7 % et 32,7 % il y a dix ans, et de 14,7 % et 37 % en 1999-2000 (tableau III p. 3).

Ce taux de féminisation est plus élevé dans les tranches d'âges les plus jeunes, notamment en droit, en sciences et dans les disciplines de santé.

Chez les maîtres de conférences appartenant à la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 32,2 % à 39,2 % entre 1990 et 2001 et, particulièrement, de 29,3 % à 46,5 % en droit, et de 25,9 % à 32,2 % en sciences. Le tableau VII montre que la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 43,1 % contre 38,5 % pour les maîtres de conférences et 19,6 % contre 15,3 % chez les professeurs des universités.

TABLEAU VIII – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur en 2000-2001
France – Public

Académies	Professeurs des universités		Maîtres de conférences		Second degré		Total	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
Aix-Marseille	1 056	5,6	1 625	4,8	438	3,2	3 119	4,7
Amiens	304	1,6	605	1,8	276	2,0	1 185	1,8
Antilles-Guyane	83	0,4	207	0,6	113	0,8	403	0,6
Besançon	281	1,5	590	1,8	379	2,8	1 250	1,9
Bordeaux	892	4,7	1 583	4,7	509	3,8	2 984	4,5
Caen	317	1,7	623	1,9	262	1,9	1 202	1,8
Clermont-Ferrand	386	2,0	726	2,2	260	1,9	1 372	2,1
Corse	36	0,2	115	0,3	58	0,4	209	0,3
Créteil	893	4,7	1 636	4,9	796	5,9	3 325	5,0
Dijon	336	1,8	574	1,7	279	2,1	1 189	1,8
Grenoble	825	4,3	1 496	4,5	650	4,8	2 971	4,5
La Réunion	53	0,3	186	0,6	117	0,9	356	0,5
Lille	1 014	5,3	2 173	6,5	1 062	7,9	4 249	6,4
Limoges	212	1,1	332	1,0	162	1,2	706	1,1
Lyon	1 249	6,6	2 031	6,1	820	6,1	4 100	6,2
Montpellier	780	4,1	1 243	3,7	427	3,2	2 450	3,7
Nancy	738	3,9	1 364	4,1	636	4,7	2 738	4,1
Nantes	726	3,8	1 369	4,1	594	4,4	2 689	4,1
Nice	457	2,4	716	2,1	316	2,3	1 489	2,3
Orléans	506	2,7	933	2,8	450	3,3	1 889	2,9
Paris	3 038	16,0	4 480	13,3	931	6,9	8 449	12,8
Poitiers	402	2,1	826	2,5	398	2,9	1 626	2,5
Reims	295	1,6	581	1,7	278	2,1	1 154	1,7
Rennes	796	4,2	1 672	5,0	755	5,6	3 223	4,9
Rouen	384	2,0	789	2,4	399	3,0	1 572	2,4
Strasbourg	721	3,8	1 131	3,4	426	3,2	2 278	3,4
Toulouse	1 032	5,4	1 846	5,5	709	5,2	3 587	5,4
Versailles	1 153	6,1	2 053	6,1	986	7,3	4 192	6,3
Hors académie (Pacifique)	26	0,1	65	0,2	37	0,3	128	0,2
Total	18 991	100	33 570	100	13 523	100	66 084	100

Source : DPE B3

LA PART DES PERSONNELS DU SECOND DEGRÉ PRÉSENTS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR VARIE SELON LES DISCIPLINES

La part des personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur reste stable (16,1 %) par rapport

à l'année précédente. Ces 13 523 personnes se répartissent entre les professeurs agrégés pour 53,1 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 43,5 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 3,4 % (tableau V p. 4).

SOURCES ET MÉTHODES

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction des personnels enseignants. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des rectorats. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction de la recherche. Les effectifs de lecteurs, de maîtres de langue et d'assistants temporaires des disciplines médicales sont issus du document relatif au contrôle national des emplois de l'enseignement supérieur (DAF B1).

La situation est celle du mois de mai 2001, caractéristique de l'année universitaire 2000-2001.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'Éducation nationale ;
- les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs).

Les tableaux I à III et V sont présentés par disciplines et selon la fonction, les tableaux IV et VI à VIII par disciplines et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline particulière comprend 98 professeurs des universités, 431 maîtres de conférences et 1 762 enseignants du second degré.

Cette population est affectée dans les instituts universitaires de formation des maîtres (environ 20 %), les instituts universitaires de technologie (30 %) et les universités (plus de 40 %), les 10 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) au nombre de 449, les professeurs agrégés représentent 55 % de ces effectifs contre 54,3 % l'année précédente. L'effectif total d'agrégés parmi les enseignants du second degré en fonction s'est accru en 2000-2001 de 270 personnes contre 121 personnes pour les certifiés (tableau V). On constate une forte représentation des personnels de second degré dans les disciplines littéraires (28,5 %) (tableau II), composée en majorité de certifiés (51,8 %). Parmi les enseignants du second degré venant de réussir le concours de maîtres de conférences, 84 % enseignent dans les disciplines littéraires (tableau V).

L'APPORT ENRICHISSANT DES ENSEIGNANTS EXTÉRIEURS

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent quatre cinquièmes des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (15,4 %) et dont la part augmente sensiblement ; les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (30,9 %) et moniteurs (26,7 %), qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche ; les assistants des disciplines médicales (21,6 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (5,3 %).

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COMPREND ÉGALEMENT DES CORPS À STATUTS PARTICULIERS

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conser-

vation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 044 personnels à statut particulier : 105 astronomes, 110 astronomes adjoints, 37 physiciens et 41 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France et écoles normales supérieures : 40 professeurs et 20 sous-directeurs ;
- Conservatoire national des arts et métiers : 75 professeurs, 3 sous-directeurs et 1 chef de travaux ;
- École centrale des arts et manufactures : 15 professeurs de 1^{ère} classe et 8 professeurs de 2^{ème} classe ;
- École des hautes études en sciences sociales : 112 directeurs d'études et 83 maîtres de conférences ;
- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 133 directeurs d'études et 60 maîtres de conférences ;
- Muséum d'histoire naturelle : 97 professeurs et 104 maîtres de conférences.

Ces personnels ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités et ne figurent donc pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi,
DPE B3 / DPD